

УДК 378.147:004.9

ЦИФРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНФОГРАФІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Сідельнікова В.К., к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психологічної і педагогічної антропології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У статті розглянуто актуальні проблеми розвитку цифрових компетентностей майбутніх педагогів через призму візуалізації інформації та формування інфографічного мислення. Визначено роль «дизайну сенсів» у подоланні когнітивного розриву, спричиненого «кліповим сприйняттям» інформації сучасними учнями. Виокремлено три складники розвитку професійної адаптивності вчителя: інфографічне мислення, цифрова естетика та оптимізація діяльності через хмарні сервіси. Обґрунтовано вплив візуальної культури педагога на якість комунікації в месенджерах та системах управління навчанням.

Ключові слова: цифрова компетентність, візуалізація знань, інфографічне мислення, майбутній учитель, цифрова естетика, «дизайн сенсів», професійна адаптивність.

Abstract. The article deals with current problems of developing digital competencies of future teachers through the lens of information visualization and the formation of infographic thinking. The role of «sense design» in overcoming the cognitive gap caused by the «clip perception» of information by modern students is defined. Three components of the teacher's professional adaptability development are identified: infographic thinking, digital aesthetics, and activity optimization through cloud services. The influence of the teacher's visual culture on the quality of communication in messengers and learning management systems is substantiated.

Key words: digital competence, knowledge visualization, infographic thinking, future teacher, digital aesthetics, «sense design», professional adaptability.

Актуальність проблеми. Трансформація освітньої парадигми в умовах цифровізації вимагає від педагога не лише технічних навичок, а й здатності до критичного опрацювання та структурування інформаційних потоків. В епоху інформаційного перенасичення традиційна модель трансляції знань через об'ємні тексти втрачає ефективність. Ключовим викликом сучасної дидактики є здатність вчителя оперативно візуалізувати складні поняття, виступаючи не просто ретранслятором інформації, а «дизайнером сенсів». Це робить розвиток навичок цифрової візуалізації пріоритетним завданням професійної підготовки.

Актуальність теми посилюється феноменом «кліпового сприйняття» сучасних здобувачів освіти. Фрагментарне та динамічне сприйняття учнів створює когнітивний розрив із лінійною структурою традиційних підручників. Вирішення цієї суперечності лежить у площині теорії подвійного кодування (Dual-Coding Theory): поєднання вербальних і візуальних каналів (логічних схем, інфографіки, піктограм) створює додаткові асоціативні зв'язки, що значно полегшує декодування та засвоєння складних знань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку цифрових компетентностей педагога перебуває у центрі уваги українських науковців. Питання формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів досліджено у працях М. Севастьянкової [4], а також Р. С. Гуревича та Л. Л. Коношевського [1]. Дослідження І. Дорожко, О. Малихіної та Л. Туріщевої [2] розкривають особливості впливу ІКТ на розвиток дитини, тоді як теоретичні засади візуалізації інформації обґрунтовано у розробках Н. М. Духаніної, Г. В. Лесик та О. В. Грабар [3]. Попри вагомий доробок вчених, аспект трансформації візуальної грамотності у системне інфографічне мислення в умовах воєнного стану потребує подальшого вивчення.

Мета дослідження полягає в аналізі структурних компонентів інфографічного мислення майбутнього вчителя та обґрунтуванні методичних підходів до розвитку навичок цифрової візуалізації як чинника професійної адаптивності.

Виклад основного матеріалу. У контексті підготовки майбутнього вчителя візуалізація має розглядатися не як проста ілюстрація, а як метод когнітивної структуризації, що виконує низку критичних функцій:

когнітивну – спрощення складних логічних взаємозв'язків та систем;

комунікативну – забезпечення максимальної швидкості передачі змісту;

естетичну – формування візуально привабливого освітнього середовища, яке підвищує мотивацію та знижує когнітивне навантаження.

Саме тому розвиток цифрової компетентності майбутнього педагога повинен базуватися на системному підході, що включає формування інфографічного мислення, опанування цифрової естетики та оптимізацію професійної діяльності [4].

Вихідним пунктом розвитку цифрової компетентності майбутнього вчителя є формування інфографічного мислення. У науковій літературі під цим поняттям розуміють здатність суб'єкта до аналітико-синтетичної переробки великих масивів даних із подальшим їх згортанням у логічну візуальну форму. Для сучасного педагога це означає перехід від лінійного конспектування до створення нелінійних дидактичних структур.

Процес формування такого мислення у студентів педагогічних спеціальностей має включати три послідовні етапи:

1. Етап деконструкції змісту. На цьому етапі майбутній вчитель вчиться аналізувати першоджерело (текст підручника, наукову статтю, нормативний акт), виокремлюючи «сміслові вузли». Важливо навчити студента відрізняти фонову інформацію від ключових дефініцій, дат, статистичних показників та причинно-наслідкових зв'язків.

2. Етап логічного моделювання. Тут відбувається вибір оптимальної візуальної моделі для конкретного типу знань. Наприклад, для викладання історичних подій або етапів розвитку дитини доцільно використовувати таймлайни (часові шкали); для класифікації правових норм або біологічних видів – ієрархічні деревоподібні схеми; для порівняння характеристик декількох об'єктів – діаграми Венна або порівняльні таблиці.

3. Етап візуального синтезу. Безпосереднє створення цифрового продукту. На цьому етапі вчитель має не просто «прикрасити» текст картинками, а створити цілісний візуальний наратив, де кожен графічний елемент (лінія, стрілка, колірний блок) має своє функціональне навантаження.

Важливим аспектом є впровадження у навчальний процес інтерактивних плакатів та опорних схем. На відміну від статичних ілюстрацій минулого, сучасна цифрова інфографіка дозволяє учневі «занурюватися» у матеріал: натискання на елемент схеми може відкривати додаткове відео, аудіопояснення або тестове завдання. Такий підхід стимулює дослідницьку активність учнів та сприяє глибокому засвоєнню матеріалу через активну взаємодію з візуальним об'єктом.

Наступною складовою цифрової компетентності є володіння інструментарієм цифрової естетики. У професійній діяльності сучасного вчителя візуальна грамотність перестає бути додатковою перевагою і стає базовою вимогою, оскільки «дизайн освітнього середовища безпосередньо впливає на когнітивну стійкість учнів та їхню здатність до тривалої концентрації уваги» [1]. Майбутній педагог повинен розуміти принципи візуальної комунікації, що базуються на законах ергономіки та психології сприйняття.

Одним із ключових аспектів тут виступає ергономіка кольору та шрифтова ієрархія. Наукові дослідження підтверджують, що хаотичне використання кольорів та перевантаження слайдів різнотипними шрифтами створює «візуальний шум», який виснажує нервову систему дитини та блокує засвоєння логічних зв'язків. Навчання студентів-педагогів має включати опанування правил композиції: принципу «золотої середини», правила третин та використання вільного простору (white space) для акцентування на головному.

Особливої уваги потребує розвиток навичок візуального оформлення комунікації у месенджерах та соціальних мережах (Viber, Telegram, Facebook). Сьогодні чати навчальних груп стали основним каналом оперативної взаємодії.

Вчитель, який володіє цифровою естетикою, використовує методи структурного оформлення повідомлень: використання маркованих списків для переліку завдань; застосування жирного начерку для виділення дедлайнів та ключових тез; створення лаконічних візуальних карток-інструкцій замість довгих текстових пояснень.

Як зазначають дослідники, професійно та естетично оформлений навчальний контент не лише полегшує сприйняття, а й суттєво підвищує рівень довіри до педагога з боку учнів та батьківського активу [4]. Це формує позитивний цифровий імідж вчителя та сприяє встановленню дисципліни в онлайн-просторі.

Окрім того, цифрова естетика тісно пов'язана з розробкою курсів у Google Classroom та інших системах управління навчанням (LMS). Майбутній вчитель має вміти структурувати навчальні модулі за допомогою іконок, банерів та колірною кодування тем, що дозволяє учневі інтуїтивно орієнтуватися в освітньому контенті, не витрачаючи додаткових зусиль на пошук потрібного файлу.

Третім вектором розвитку компетенцій є оптимізація професійної діяльності. Сучасна цифрова грамотність у сфері візуалізації дозволяє вчителю перейти від ручного створення кожного елемента до використання професійних хмарних сервісів та шаблонів (Canva, Genially, Piktochart).

Сучасний етап розвитку цифрової компетентності педагога також неможливо уявити без інтеграції технологій штучного інтелекту (ШІ). Використання генеративних моделей (Bing Image Creator, ChatGPT) дозволяє вчителю автоматизувати створення унікального візуального контенту, що задовольняє індивідуальні освітні потреби учнів та сприяє інтенсифікації навчання [3]. Майбутній педагог має не лише опановувати технічні аспекти промпт-інжинірингу, а й розвивати критичне мислення для оцінки достовірності згенерованої візуалізації.

Застосування готових дизайнерських рішень для створення власних дидактичних матеріалів – чек-листів, таймлайнів, інфографічних гайдів –

дозволяє педагогу суттєво зменшити часові витрати на підготовку до занять. Це вивільняє ресурс для творчої взаємодії з учнями та самоосвіти. Більше того, використання «шаблонного» підходу забезпечує стилістичну єдність усіх матеріалів курсу, що є важливою ознакою якісного освітнього продукту [3].

Висновки. Дослідження доводить, що розвиток інфографічного мислення та навичок цифрової візуалізації є фундаментом професійної адаптивності вчителя. Це дозволяє здійснювати аналітичне «згортання» інформації, оптимізувати комунікацію в месенджерах та LMS через принципи цифрової естетики, а також автоматизувати підготовку дидактичних матеріалів за допомогою ШІ та хмарних сервісів. Підготовка педагога як «дизайнера сенсів» є ключовою умовою подолання когнітивного розриву в сучасному освітньому просторі.

Література:

1. Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л. Цифрова грамотність – основа професійної компетентності майбутнього фахівця. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми.* 2022. Вип. 63. С. 5–14.
2. Дорожко І. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини дошкільного віку / І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева // *Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 14–15 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків, 2024. С. 54–57.*
3. Духаніна Н.М, Лесик Г.В., Грабар О.В. Візуалізація навчальної інформації як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. *Наука і техніка сьогодні.* №1. 2023. С. 418-430.
4. Севастьянова М. (2023). Формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах університетської освіти. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems,* 38-44. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-38-44>